

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Integration of Cost Accounting and Financial Accounting Concepts

Donnelly, A. C. A. A. — In Australië vormen in de meeste bedrijfshuishoudingen de kostprijsadministratie en de financiële boekhouding twee min of meer los van elkaar staande complexen, terwijl ook vele accountants de kostprijscalculatie als een „specialistisch vakgebied” terzijde laten. Het gevolg hiervan is, dat de bedrijven vaak niet die steun van een goede kostprijsberekening hebben, welke mogelijk zou zijn indien de kostenadministratie één geheel vormt met het overige administratieve apparaat.

Schrijver analyseert een aantal verschillen in gezichtspunt tussen calculatie en financiële boekhouding. De eerstgenoemde is meer op de toekomst en minder op het verleden gericht, ze is minder traditioneel en werkt meer met hoeveelheden. Verder gaat ze uit van het „uitzonderingsbeginsel”, ze is meer flexibel en ze maakt meer gebruik van „interne” boekingen.

Om tot een integratie van de twee administratieve complexen te komen, moet men trachten de boekhouding zodanig aan te passen dat zij ook van uit het gezichtspunt van de kostprijsberekening aanvaardbaar wordt. Dit wordt met voorbeelden uitvoerig geïllustreerd, zowel voor het geval dat de bedrijfshuishouding reeds een kostprijsadministratie heeft, als voor het geval dat men deze nog moet opbouwen.

A III - 1
E 736.6

The Canadian Chartered Accountant, September 1954

The Gap Between the Electronics Engineer and the Accountant

Kircher, P. — Er is een kloof tussen de mensen die over administraties gaan en de technici die elektronische rekenmachines ontwerpen, bouwen en installeren. Dit is niet verwonderlijk, omdat geen van beide partijen voldoende inzicht heeft in de problemen van de andere. De terminologie en de wijze van benaderen zijn zodanig verschillend, dat men zelfs met de beste wil elkander niet begrijpt. Het gevolg is onder meer, dat sommige bedrijven elektronische machines bestellen, die achteraf blijken niet aan de eisen van de situatie te voldoen. Het is nodig, dat de problemen worden aangepakt door „teams” die zijn samengesteld uit deskundigen op beide gebieden, en daartoe dient men elkaars taal te leren verstaan.

Dit artikel bedoelt enerzijds tot deze verbetering in het wederzijds begrip een bijdrage te leveren van de zijde der administratief geïnteresseerden. Daartoe wordt ingegaan op de inlichtingen die de „electronics engineer” nodig heeft om de mogelijkheden van allerlei machines voor een gegeven situatie te kunnen beoordelen. Het gaat om de soort der te verwerken gegevens, het doorstromingstempo, de herkomst en bestemming, samenloop, herhalingen e.d.

Anderzijds wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van elektronische machines en de toegankelijkheid van de verwerkte gegevens, om de mensen in de administratie meer inzicht te geven in de gevaren, belemmeringen en beperkingen van de elektronische administratie. Ook de eisen van instanties buiten het eigen bedrijf (bv. de rechter, de advocaat, de publieke accountant, de belastinginspecteur) worden onder de loupe genomen, evenals de kosten en de aanpasbaarheid van elektronische administraties.

Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijkheden voor een effectiever beheer en voor het verkrijgen van meer en bruikbaarere gegevens, welke de toepassing der electronica in de administratie opent. Wel wordt aangeraden, klein en eenvoudig te beginnen en vooreerst uit te gaan van de functies welke de bestaande administratie vervult, maar de controller dient ook de mogelijkheden voor de toekomst te bestuderen, en in elk geval zo veel mogelijk bij te dragen tot het overbruggen van de afstand tussen administratie en elektronische techniek.

A III - 3
E 738.3/4

The Controller, Augustus 1954

Electronic Abacus

Dit artikel is overgenomen uit „The Economist”; het handelt over nieuwe mogelijkheden op administratief gebied die door het bestaan van elektronische rekenmachines worden geopend. Zo heeft de firma Lyons in Engeland er een geïnstalleerd, die nu de wekelijkse loonberekening voor zijn 33.000 employés verzorgt. Vroeger was hiervoor per employé acht minuten nodig, en nu een seconde. Men overweegt voorts, ook een gedetailleerde voorraad- en inkoopadministratie voor de 250 theesalons op te zetten met behulp van de elektronische machine. Dit zou een veel nauwkeuriger en sneller overzicht van het voorraadverloop en de behoeften mogelijk maken, waardoor veel verliezen die nu onvermijdelijk zijn, voorkomen zouden kunnen worden. Ook voor keuzevraagstukken in de industrie zou men nauwkeurige calculatie in de plaats kunnen stellen van „feeling” of lukraak handelen, daar waar het aantal gegevens te groot is om zonder meer de positie te kunnen overzien.

In het artikel wordt verder ingegaan op de kosten van de elektronische machines en op de invloed die invoering op grotere schaal zal hebben op de fabricage van andere kantoor-machines. Ook het mogelijke aanbod op de markt van elektronische machines wordt geanalyseerd. De beschouwing sluit met een korte uiteenzetting over de wijze waarop de machines functionneren.

A III - 3
E 738

The Accountants Journal, Augustus 1954

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Appraising and Testing the Effectiveness of Internal Control

Trigg, F. E. — In de loop van de laatste 30 jaar is het accent bij de accountantscontrole anders komen te liggen. Vroeger droeg zij vooral het karakter van detailcontrole. Terwijl tegenwoordig vaak de nadruk ligt op de principiële controle, d.w.z. dat de accountant zich een oordeel moet vormen over de werking en de betrouwbaarheid van de interne controle, en daarop in bepaalde gevallen in belangrijke mate kan steunen.

In een uitvoerige beschouwing wordt nagegaan, op welke wijze een goed beeld van de werking der interne controle kan worden verkregen, en welke richtlijnen de accountant moeten leiden bij de beslissingen ten aanzien van de richting en omvang der eigen detailcontrole. Ook op toepassingsmogelijkheden van gewone en critische steekproeven wordt ingegaan.

De beschouwingen leiden o.m. tot de conclusie, dat het accountantsberoep bij de huidige verhoudingen hoge eisen stelt, zowel wat betreft intellect, kennis en doorzicht als ten aanzien van uitgebreide en gevarieerde praktijkervaring.

A IV - 2
E 741.23

The Chartered Accountant in Australia, 20 Augustus 1954

Extending auditing into operations

Ratliff, E. F. — Het Institute of Internal Auditors heeft een enquête gehouden om te onderzoeken, in hoeverre het accountantsonderzoek zich mede uitstrekt tot de verrichtingen welke het doel van de bedrijfspshuishouding uitmaken. Het antwoord op deze vraag was in de meeste gevallen negatief wat betreft de productie-afdelingen in engere zin, maar ten aanzien van de inkoop en de verkoop werd in 50% van de gevallen bevestigend geantwoord.

Schrijver meent dat bij het moderne accountantsonderzoek tegelijkertijd waardevol materiaal wordt verkregen voor het checken van de productie; de financiële en de materiële zijde van de handelingen zijn zo met elkaar verweven dat het volgens hem ongetwijfeld nut heeft wanneer van deze mogelijkheden meer gebruik wordt gemaakt. Hij behandelt enkele onderdelen van de controle welke in het bijzonder dergelijke mogelijkheden inhouden, zoals de debiteurenrekeningen, de voorraden, de loonlijsten en de crediteurenrekeningen. Nagegaan wordt, welke gegevens voor de bedrijfsleiding kunnen worden opgesteld en welke waarde deze kunnen hebben.

A IV - 2/3
E 724

The Internal Auditor, September 1954

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

De normatieve taak van de economie

Limpert Jr. Prof. Dr. Th. — De vraag of de economische wetenschap een normatieve taak heeft wordt door verschillende economen ontkennend beantwoord. Naar aanleiding

van een artikel van de heer A. C. Verbeek, waarin deze vraagt om een nadere bewijsvoering van de zijde der aanhangers der normatieve economie heeft Prof. Limperg deze materie aan een beschouwing onderworpen.

Zuivere en toegepaste wetenschap zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en gaan onvermijdelijk samen. Het resultaat van de analyse houdt tegelijk de normen in voor de praktische doeleinden welke men kan nastreven.

Tegenover de stelling, dat het de economie niet mogelijk is om uit de analyse een normatieve gevolgtrekking te maken betoogt schrijver, dat de economie in haar analyse rechtstreeks op het normatieve aspect van de onderscheidende krachten en concrete verschijnselen is gericht. De economische analyse wijst de weg waarlangs individu en gemeenschap het meest doelmatig de welvaart kunnen vergroten, hetgeen aan de hand van verschillende voorbeelden wordt aangetoond. De moeilijkheden spruiten voornamelijk voort uit het feit, dat er aan één vraagstuk meestal verschillende economische facetten zijn, die alle een analyse vereisen, als men een economisch verantwoorde beslissing wil nemen.

Welke zijn nu de maatstaven, met behulp waarvan de economische normen bepaald worden. Wij zullen deze maatstaven moeten ontlenen aan de economische wetenschap. Andere wetenschappen kunnen ons hierbij niet helpen, aangezien hun kenobject een ander is dan dat van de economie. De doelmatigheid van de keuze wordt bepaald door de verhouding tussen de offers en de opbrengst. Kennen wij de verhouding of verhoudingen dan hebben wij ook de maatstaf in handen voor de bepaling van de doelmatigheid in keuze en verrichting. Daarmede is tevens de norm aangegeven voor onze economische beslissingen en gedragingen.

B a II - 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, October 1954

E 011.3

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Enige beschouwingen over de invloed van de conjunctuur op de verhouding eigen-vreemd vermogen

Durville, H. B. — De schrijver vraagt zich af, in hoeverre de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen van de ondernemingen wisselt met de conjunctuurphase, zulks naar aanleiding o.m. van beschouwingen van F. W. C. Blom over dit vraagstuk.

Hij beschouwt achtereenvolgens de invloed van de conjunctuur op de omvang van de aandelenemissies en van de ondernemingsbesparingen. Het eigen vermogen in de vorm van aandelen zal in de opgaande fase veelal toenemen. In hoeverre reeds vóór het bovenste keerpunt in de conjunctuur sprake is van een tekort aan risicodragend vermogen, is nog niet vastgesteld en volgens de schrijver ook moeilijk vast te stellen.

De ondernemingsbesparingen fluctueren waarschijnlijk alleen met de conjunctuur voorzover de winsten onderhevig zijn aan conjunctuurschommelingen.

Wat betreft de schuldenomvang van de onderneming beredeneert de schrijver dat deze in de opgaande conjunctuurfase zal toenemen en in de neergaande fase zal afnemen.

De conclusie luidt, dat weliswaar eigen en vreemd vermogen beide invloed van de conjunctuur ondervinden, maar dat van een duidelijke verandering in de verhouding eigen-vreemd vermogen in het algemeen geen sprake is.

B a V - 1

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, September 1954

E 323.2 : E 513.1

Internal Sources of Capital

Currie, A. W. — In dit artikel worden de voordelen en de bezwaren van het herinvesteren van gemaakte winst in de eigen onderneming besproken. Dat dit „terug-ploegen” op zo grote schaal plaatsvindt, ook bij grote ondernemingen, is voor een deel te verklaren uit het feit dat dividend in verschillende landen — bijvoorbeeld de Verenigde Staten — dubbel wordt belast. Verder heeft men bij zelffinanciering geen kosten van emissie, terwijl de zeggenschapsverhoudingen niet veranderen en het prijsgeven van gegevens over de gang van zaken aan buitenstaanders kan worden vermeden.

Een nadeel voor de aandeelhouders kan zijn dat de koersstijging van hun aandelen tengevolge van de investeringen minder groot is dan het dividend zou zijn geweest. Het argument dat men aldus in staat zou zijn, in latere „magere” jaren toch dividenden uit te keren, is niet juist, aangezien de ingehouden winsten worden gebruikt voor de financiering van duurzame productiemiddelen.

De leidende figuren in de onderneming voelen meestal veel voor zelffinanciering, omdat dit gunstig is voor behoud en versterking van hun machtspositie.

B a V - 6

The Canadian Chartered Accountant, September 1954

E 342

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Planning the illustrated report

Gedurende de na-oorlogse jaren zijn vele ondernemingen in Engeland ertoe overgegaan hun jaarverslagen van illustraties te voorzien. De aandeelhouders leren door deze vorm van publicatie de activiteiten en problemen van het bedrijf op betere wijze kennen.

Als aantrekkelijke onderwerpen, die zich goed lenen voor deze vorm van publicatie noemt de schrijver: expansie, nieuwe productiemethoden, researchwerkzaamheden, fusie met andere bedrijven en het verschijnen op nieuwe markten.

De extra kosten die eraan zijn verbonden, zijn slechts gerechtvaardigd indien het geïllustreerde verslag positieve resultaten oplevert. Het vertrouwen van toekomstige beleggers en van de pers kan er door gestimuleerd worden.

De publicatie mag het karakter van een fotoreportage niet verliezen. Lange beschouwingen met hier en daar een afbeelding moeten worden vermeden. Een aantrekkelijk en goed gedocumenteerd verslag is van groot belang voor de onderneming.

B a VI - 1
E 641.291

Accountancy, November 1954

Hebben (jaar)beurzen nut?

K n a p, J. J. — Schrijver wil nagaan, of en zo ja op welke wijze een onderneming het rendement van zijn verkoopactiviteit kan verhogen door deelneming aan jaarbeurzen, vakbeurzen en damesbeurzen.

Het resultaat van deelneming aan een jaarbeurs ziet de schrijver niet in de som van de tijdens de beurs verkregen orders, maar in de hechtere greep die men door bredere voorlichting op de afnemers heeft gekregen.

De jaarbeurs is gebaseerd op branchebundeling, met het gevolg dat ook mensen die slechts indirect of zijdelings bij een artikel geïnteresseerd zijn, de stands bezoeken; goede voorlichting ook aan deze groep is van groot belang, daar zij mede invloed heeft op de aanschaffing door de rechtstreekse klanten.

Dit wordt nog niet voldoende ingezien, met als gevolg dat tegenover de grote kosten van deelneming vaak een lagere opbrengst staat dan mogelijk zou zijn met iets meer activiteit.

Bij deelneming aan vakbeurzen bestaat een veel hoger percentage van de bezoekers uit potentiële inkopers voor het artikel van een bepaalde standhouder. Uit een analyse van de oorzaken die de omzet op een beurs beïnvloeden blijkt echter, dat ook het resultaat van een vakbeurs niet mag worden afgemeten aan het daar geboekte aantal orders.

Bij damesbeurzen is het zaak, zich goed rekenschap te geven van de problemen waarvoor de huisvrouw zich geplaatst ziet bij de besteding van haar inkomen, en zich dan af te vragen, op welke wijze men de gebruiksgewoonten wil trachten te beïnvloeden.

In het algemeen wordt gesteld, dat deelneming aan beurzen niet iets incidentieels mag zijn, maar een onderdeel moet vormen van het totale, weloverwogen verkoopplan. De voorbereiding vereist veel aandacht en zorg. Maar dan kan van deelneming ook een belangrijke wervingskracht uitgaan.

B a VI - 6
E 638.22

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, October 1954

Reclame voor duurzame gebruiksartikelen.

P e l l i k a a n, H. G. — Bij duurzame gebruiksgoederen, vooral voorzover deze een sterk „technisch” karakter dragen, is de detaillist dank zij het feit dat hij meer technische kennis heeft of geacht wordt te hebben dan de verbruiker, in een sterke positie, zowel tegenover de consument als tegenover de fabrikant.

De verkooppolitiek van de fabrikant en de verdeling van zijn reclamebudget dienen op deze situatie te zijn ingesteld: de bewerking van de „dealer” vormt een belangrijk onderdeel.

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een reclamecampagne voor radiotoestellen welke enige tijd geleden door een firma is gevoerd en waarbij een gecombineerd gebruik gemaakt werd van allerlei reclamemiddelen.

B a VI - 11
E 641.253

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, October 1954

Het intern transport in fabrieken

v. d. W. — Zolang geen hinderlijke stagnaties optreden, denkt men in de meeste bedrijven weinig aan transportationalisatie. Men weet veelal niet welke kosten aan het interne transport zijn verbonden. Echter is transportanalyse zeer lonend, vooral in bedrijven met massaproductie.

In het artikel wordt een overzicht gegeven van de doeleinden die met transportationalisatie kunnen worden nagestreefd.

B a VI - 13
E 641.252

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, October 1954

Is de telefoon een bondgenoot of een vijand van de verkoper?

W a g e, J. L. — Bij de verkoop van duurzame kostbare goederen moet de verkoper trachten de juiste persoon op het gewenste tijdstip te spreken te krijgen. De telefoon kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn, mits er op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt.

Het is niet juist het verkoopgesprek reeds via de telefoon te voeren. Hieraan is het bezwaar verbonden, dat men tracht te verkopen zonder presentatie en demonstratiemateriaal, zonder zijn persoonlijkheidshulpmiddelen en zonder controle op de reacties van de tegenpartij. Bovendien kan, via de telefoon, veel gemakkelijker een negatief antwoord gegeven worden.

Bij het maken van een afspraak dient de verkoper o.m. de volgende punten in acht te nemen: Het is nodig, zichzelf, zijn firma en het doel van zijn bezoek bekend te maken en het aantal minuten te noemen dat men in beslag wil nemen. Het gesprek mag uitsluitend betrekking hebben op het maken van een afspraak.

Van groot belang is het toepassen van de alternatief techniek bij het vaststellen van de tijd. De aangesprokene is dan geneigd, zich meer af te gaan vragen welk tijdstip hem het best schikt, dan of het onderhoud hem eigenlijk wel wenselijk voorkomt.

B a VI - 21
E 641.252

Doelmatig Bedrijfsbeheer, October 1954

The New Science of Records Management

S h i f f, R. A. en A. B a r c a n — In een moderne bedrijfshuishouding worden elke dag grote massa's papier beschreven, verplaatst, opgeborgen en geraadpleegd. De kosten van dit alles zijn belangrijk, zowel in geld als in hoeveelheden ruimte, grondstof, arbeidstijd, vermogensbeslag e.d. Bij de meeste bedrijfshuishoudingen vormt de „papierwinkel” een zwak punt wat betreft de efficiency. Men maakt teveel documenten, de documenten circuleren niet op de meest doelmatige manier, men vernietigt niet tijdig de afgehandelde stukken en bergt de papieren die wel bewaard moeten worden niet zo op dat ze gemakkelijk teruggevonden kunnen worden. Dit alles kost direct en indirect zoveel, dat het ruimschoots de moeite loont, op dit gebied rationalisatiemaatregelen te nemen. En dan niet incidenteel, maar zo dat de gehele organisatie kritisch wordt beschouwd, en dat een, zowel kwantitatief als kwalitatief, weloverwogen systeem van stukkencirculatie wordt ingevoerd en gehandhaafd.

De schrijvers geven richtlijnen voor reorganisatie in deze zin, en spreken van een „nieuwe wetenschap van het documentenbeheer”. Eisen, mogelijkheden en ter beschikking staande middelen voor verschillende gevallen worden behandeld en toegelicht met voorbeelden uit de ervaring van de schrijvers.

B a VI - 23
E 730/5

Harvard Business Review, September-October 1954

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Erfahrungen mit dem betrieblichen Vorschlagwesen

G r i m m, K. W. — Een beschouwing over de ideeënbuss, welke is gebaseerd op ervaringen, in een machinefabriek-gieterij met \pm 1000 personeel leden opgedaan. Na een korte schets van de voordelen welke door een ideeënbuss kunnen worden verkregen, volgt een bespreking van een aantal minder gewenste gevolgen die het stelsel kan hebben, indien de organisatie overigens niet goed is of het systeem niet op juiste wijze wordt toegepast.

Vrees voor het verlagen van tarieven, onderlinge afgunst, het bewustzijn van de tegenstelling tussen ondernemer en arbeider, zijn enkele oorzaken die de goede werking van een ideeënbussysteem kunnen belemmeren. Een moeilijkheid is ook, dat altijd een belangrijk deel der ingezonden ideeën niet voor toepassing en honorering in aanmerking komt. Hierdoor groeit het aantal van niet-gehonoreerde ideeën-inzenders steeds aan, en neemt het enthousiasme af. Ook „lange tenen” van mensen in de lagere leiding kunnen moeilijkheden veroorzaken.

Om al deze moeilijkheden te ondervangen dient een weldoordacht stelsel te worden ingevoerd; hiervoor wordt een organisatieschema met bijbehorende formulieren ontworpen en toegelicht.

B a VII - 1
E 641.215.3

Wirtschaftlichkeit, Nr 1/2 1954

Leistungsbeurteilung auf Grund kinematografischer Methoden

Fornalaz, P. F. — Experimenten met arbeidsfilms hebben aan het licht gebracht, dat een groot deel van de deskundigen op het gebied van tijd- en arbeidsstudie de verschillen in prestatie tussen een goede en een slechte arbeider stelselmatig onderschat. Dit komt volgens de schrijver, omdat men zich in het algemeen onvoldoende rekenschap geeft van de grote invloed die de gevolgde arbeidswijze op het resultaat heeft. Onderzoekingen in de fabriek van Renault hebben verder aangetoond, dat slechts één op de drie of vier arbeiders de beste werkmethode toepast. Inplaats van de waarnemers te trainen in het schatten van arbeidstempi, blijkt het dus allereerst nodig te zijn, hen te leren zien hoe de arbeider werkt en hoe hij zou moeten werken. Dit is moeilijk, maar de film kan hierbij belangrijke diensten bewijzen zoals in dit artikel wordt uiteengezet. De verhogingen van de productiviteit welke door arbeidsmethodeverbetering bij de grote massa der arbeiders kunnen worden bereikt, zijn belangrijker dan de door tempoverhoging te bereiken voordelen, en wettigen alleszins een diepgaand studie- en trainingsprogramma.

B a VII - 5
E 641.214.2

Wirtschaftlichkeit, Nr 5/6 1954

Systematische functiewisseling op weg naar de top I

Luyk, H. — Door de ontwikkeling van wetenschap en techniek worden er aan de topfunctionarissen steeds zwaardere eisen gesteld. Aangezien de opleiding van deze mensen geen gelijke tred gehouden heeft met de ontwikkeling van de nieuwe problematiek is er een tekort ontstaan aan flinke kerels die voor hun taak berekend zijn.

In de vorming van leidinggevende functionarissen moet de praktijk een hoofdrol spelen en niet de theorie. Schrijver waarschuwt dan ook nadrukkelijk tegen de verschillende cursussen, waarbij men slechts zelden erin slaagt de cursisten iets mede te geven dat voor nu en later van reële betekenis is. Het vormingsprobleem kan worden opgelost door overplaatsing en functiewisselingen binnen het bedrijf in het kader van een doordacht opleidingsplan.

Als eisen, waaraan een leidinggevende functionaris moet voldoen noemt schrijver:

Bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen;

Maatschappelijk inzicht;

In staat zijn tot het nemen van beslissingen;

Vermogen om problemen te analyseren en op te lossen;

Organisatievermogen;

Bekwaamheid om via anderen te werken;

Op de hoogte zijn van gezonde principes en methoden met betrekking tot een doelmatige bedrijfsvoering;

Vermogen om vooruit te zien en plannen te maken;

Coördinatie- en integratievermogen;

Initiatief en doorzettingsvermogen.

Deze eisen moeten dienen als uitgangspunt voor het opleidingsplan. De praktische problemen die zich voordoen bij het toepassen van een systematische functiewisseling worden in een volgend artikel behandeld.

B a VII - 7
E 641.212.4 : E 642.41

Doelmatig Bedrijfsbeheer, October 1954